

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА НАРИВЕНТ

Хайдарова Г.С.¹

Ахмедова З.А.²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7533585>

Актуальность. Аллергический риносинусит является актуальной, широко распространенной и чрезвычайно социально значимой проблемой на сегодняшний день. Заложенность носа является основным симптомом при риносинуситах, аллергических и неаллергических ринитах, полипозов носа. По всему миру имеются различные варианты лечения этих заболеваний, но ни один из них не является универсальным.

Целью исследования является оценка эффективности противоотечного и противовоспалительного препарата Наривент.

Методы. Исследование было проведено на базе клиники Ташкентской Медицинской Академии. Обследование проводилось у 36 пациентов с симптомами заложенности носа, которые обратились в оториноларингологическое и аллергологическое отделение.

Всем пациентам было назначено по 2 впрыскивания в каждую ноздрю 2 раза в день в течении 4 недель. Тяжесть симптомов и эффективность оценивали субъективно по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) от 0 до 10. Различия в субъективных и объективных показателях тяжести до и после лечения сравнивали с помощью теста Уилкоксона.

Результаты В исследование было включено 14 мужчин и 12 женщин, средний возраст которых являлось 45,4. При регистрации данных выявлено у 33% пациентов риносинуситы (12), 27% аллергический ринит с положительным Прик тестом (10), пациенты с вазомоторным ринитом составляют 22% (8) и с полипозным риносинуситом 16% (6).

Всем пациентам был проведен статический анализ, по субъективной оценке, симптомов и физикальное обследование до и после лечения.

По субъективной оценке, симптомов, после лечения было зарегистрировано значительное улучшение ($p < 0,001$) основных симптомов таких как: заложенность носа, головная боль, ринорея.

А физикальное обследование после лечения показало улучшение гипертрофии носовых раковин ($p < 0,001$) и слизистой носа.

Пациенты, которые применяли Наривент не наблюдалось побочных реакций.

Вывод: Полученные результаты при исследовании показали, что при использовании в течении 4 недель, препарата Наривент обладает высокой эффективностью при лечении хронических риносинуситов.